

№ 1/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA
IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Karimova M.A. Zamonaviy oliy ta'lim talabalarining ijtimoiy faollik ko'nikmalarini o'rganish va yuksaltirish 4

PEDAGOGIKA

Hasanov Sh. A. Filolog-talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslari 7

Абдуллаева А.Э. Эффективные и современные методы преподавания иностранного языка студентам фармацевтического направления 14

Musaeva G.I. Tibbiyot talablari uchun ingliz tili: aforizmlar ishlatilishidagi xatolar . 19

Kenjayeva N.D. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida lotin tilini o'qitishining ahamiyati 23

Matyusupova Sh.B. The importance of using modern methodology in teaching latin language 25

Axmedova T.B. Analyzing the advantages and disadvantages of online teaching: results of research 29

Mirazimova S.B. Innovative approaches to teaching pharmaceutical terminology in english 32

Ergasheva S. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish bosqichlari va psixologiyas 34

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Azamova S.A. Ekologik globalashuv sharoitida o'quvchilar ekologik madaniyatini shakllantirishning nazariy-metodologik masalalari 38

UO'K: 502/504.631.8.37.0

**EKOLOGIK GLOBALASHUV SHAROITIDA O'QUVCHILAR EKOLOGIK
MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK MASALALARI**

Azamova Sitora Ayonovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada ekologik globallashuv sharoitida o'quvchilar ekologik madaniyatini shakllantirishning nazariy-metodologik masalalari haqida fikr bildirilgan. Shuningdek, ekologik tarbiya samaradorligini oshirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlashda ekologik tarbiyaning vazifalari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *ekologiya, globallashuv, ekologik madaniyat, biosfera, ekologik ong, ehtiyoj, ekologik ta'lim, ma'naviyat, ekologik vaziyat, ekologik xavfsizlik.*

Аннотация. *В статье высказано мнение по теоретико-методологическим вопросам формирования экологической культуры учащихся в условиях экологической глобализации. Также проанализированы задачи экологического воспитания в повышении уровня эффективности экологического воспитания, обеспечении экологической безопасности.*

Ключевые слова: *экология, глобализация, экологическая культура, биосфера, экологическое сознание, потребность, экологическое образование, духовность, экологическая ситуация, экологическая безопасность.*

Annotation. *The article expresses an opinion on the theoretical and methodological issues of the formation of ecological culture of students in the context of ecological globalization. The tasks of environmental education in increasing the level of effectiveness of environmental education and ensuring environmental safety are also analyzed.*

Key words: *ecology, globalization, ecological culture, biosphere, environmental consciousness, need, environmental education, spirituality, environmental situation, environmental safety*

Tabiatdan va resurslardan oqilona foydalanish hamda tabiiy atrof-muhitni saqlashning ilmiy asoslari va amaliy metodlarini bilish hozirgi taraqqiyot davrida muhim omil hisoblanadi. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, jamiyat va tabiat o'rtasidagi dialektik o'zaro aloqani tushunish, ekologik muammolarning sabablari va ularni bartaraf etish yo'llarini bilish, atrof-muhit sohasida xalqaro hamkorlik zaruriyati, arxitekturaviy loyihalash hujjatlarida ekologik toza qurilish materiallarini qo'llash, hozirgi ekologik vaziyat va siyosat, uning rivojlantirish yo'nalishlari va muammolarining asosiy jihatlarini chuqur o'rganish iqtisodiyotning real tarmoqlaridagi muammolarni hal qilishda muhim o'rin tutadi.

Insoniyatning tabiat bilan o'zaro aloqadorlik munosabatlari uning yashash uchun kurash jarayoni davridan boshlab davom etib kelmoqda. Inson hayot faoliyatining yer kurrasida davom etishi tabiatni asta-sekinlik bilan o'zgartirib, unga yangicha qiyofani shakllantirdi. Jarayon ilk boshlanish davrlarda ijobiy munosabatlar asosida kechdi. Tabiat insonga o'z tuhfasini, inson ham tabiatga munosib tuhfasini in'om eta boshladi. Munosabatlar o'zaro ikki hamkorlikning munosib ifodasi sifatida namoyon bo'la boshladi. Yillar, asrlar, ming yillar o'tishi insonning tabiatdan asta-sekin talab etadigan o'ziga xos madaniyati shakllana boshladi. Bu madaniyat inson uchun mislsiz imkoniyatlarni, tabiat uchun ko'plab yo'qotishlarni olib keldi

Jahonda ekologik dunyoqarashni shakllantirish nafaqat global muammolarning oldini oluvchi omil, ayni paytda ekologik xavfsizlikni ta'minlovchi vosita, ekologik madaniyatni yuksaltirish usuli sifatida tan olingan. Mamlakatimizda barqaror ekologik vaziyatni, tabiiy

atrof-muhit musaffoligini saqlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning muhim subyektiv omili bo'lgan ekologik ong va madaniyatni yanada yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Eng muhim masala – aholining ekologik madaniyatini oshirish haqida jiddiy bosh qotirishimiz zarur. ...bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga mehr-muhabbat, unga daxldorlik hissini tarbiyalash orqali erishish mumkin"[1;570].

Ekologik tarbiya tarbiyaning yil sayin tobora dolzarblashib borayotgan shakllaridan biridir. U tarbiyaning boshqa shakllari bilan uyg'un tarzda takomil topa boradi. Aynan shuning uchun ham ekologik tarbiyaning mazmunini chuqurroq anglab olish uchun uni tarbiya tizimi kontekstida, uning turli shakllari bilan o'zaro aloqadorlikda tahlil qilmoq kerak. Ekologik tarbiyaning tarbiya tizimidan ayri holda talqin etilishi mazkur fenomen haqida ilmiy tasavvurlar hosil qilishga xalal beradi.

Ekologik tarbiyaning asosiy maqsadi shaxsning ekologik ongini shakllantirish va yuksaltirish, uni oqilona ekologik faoliyat yuritishga odatlantirishdan iborat. Uning yo'nalishlari va vazifalari ana shu maqsaddan kelib chiqadi, uslublari va usullari esa unga muvofiq ravishda tanlanadi. Jumladan, maqsadga mos tarzda, ekologik tarbiya ikki asosiy yo'nalishda: shaxs ekologik ongini yukasaltirish; shaxs ekologik faoliyatini takomillashtirish asosida amalga oshiriladi.

Ekologik tarbiyani tarbiyaning boshqa shakllaridan ayri ravishda tashkil etib bo'lmaydi. U barkamol inson shaxsini shakllantirishga qaratilgan umumiy sa'y-harakatlarning bir jihati, shakli, xolos. Ekologik tarbiya aqliy, axloqiy, iqtisodiy, vatanparvarlik va boshqa tarbiya shakllari bilan uyg'unidir

Ekologik tarbiya, avvalambor, bolalarni insonparvarlik, xayrixohlik, hissiy munosabat va ularning atrofidagi dunyoga qiziqishini tarbiyalashga xizmat qiladi. Zero, atrof-muhitni bolaga ta'siri juda katta. Chunki har kuni bolalar u yoki bu shaklda atrof-muhitdagi turli narsalar yoki hodisalar bilan aloqaga kirishadilar ya'ni ular qushlarni, hasharotlarni, hayvonlarni, qishda, qor parchalarini, kuzda, sarg'aygan barglarni, yomg'irni kuzatishadi, tabiat haqidagi she'rlar va hikoyalarni tinglashadi va tabiat hodisalari, o'simliklarga g'amxo'rlik qilishni o'rganadilar. Tabiat bolalarni birinchi navbatda o'zining go'zalligi, ranglarining yorqinligi, xilma-xilligi bilan o'ziga jalb qiladi. Shu boisdan "Ekologik tarbiya maktabgacha yoshda, maktab davrida, maktabdan keyingi, mahalla, mehnat jamoasi hamda keksalik davrida turlicha mazmun, shakl va metodlar hamda yondashuvlarda amalga oshiriladi" [4;18] Bolalar birinchi aniq bilim va tajribani ham shu tabiatdan oladi. Bunda albatta oilaning o'rne, oiladagi ekologik tarbiya muhim vazifani bajaradi. Oiladagi ekologik tarbiya munosabatlari jamiyat yuzaga kelgan ilk davrlardan buyon eng muhim muammolardan biri bo'lib kelgan. Jamiyat rivojlanib borgan sari bu muammoning ahamiyati yanada ortib boraveradi. Jamiyat, xalq, millatning, ayniqsa maktab o'quvchilarining ekologik istiqboli ko'p jihatdan oiladagi munosabatlarning holatiga bog'liq. Har qanday millatning ekologik ma'naviyati va madaniyatini shakllanishida hech shubhasiz oilaning o'rne va ta'siri beqiyosdir. Bag'rikenglik, o'zaro mehr-oqibat, hurmat, halollik, mehnatsevarlik, ahillik, fikriy birdamlik, odoblilik, ahloqiy poklik, inoqlik, totuvlik, bilimga, kasb-hunarga intilish, o'z sha'nini asrash, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, qonunga to'g'ri kelmaydigan har qanday nopok ishlardan saqlanish kabi insoniylik fazilatlarini aynan oila muhitida shakllanadi. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek: "Shuning uchun ham aynan oila muhitida paydo bo'ladigan ota-onaga hurmat, ularning oldidagi umrbod qarzdorlik burchini chuqur anglash har qaysi insonga xos bo'lgan odamiylik

fazilatlarini va oilaviy munosabatlarning negizini, oilaning ma'naviy olamini tashkil etadi" [3;72]. Shu bilan birgalikda oiladagi ekologik ilmlar va tarbiya ko'nikmalari maktabda takomillashib boradi, oilada yanada mustahkamlanadi. Faqat oilada farzandlar kattalardan malaka, bilimlarini o'zlashtiradilar, kattalar esa o'z hayotlarida bosib o'tgan yo'llarini farzandlari orqali qayta barpo etadilar. Oilaviy muhit o'ziga xos bo'lib, uning har bir a'zosi yangi avlod, mustahkam va barqaror sog'lom oilani barpo etishga ma'suldir.

Ekologik tarbiyaning maqsadi inson va tabiatni o'zaro uyg'unlashtirib, ekologiyani anglatish va o'quvchilarda ekologik ma'suliyat va madaniyatni shakllantirishdan iborat. Ekologik ta'lim va tarbiyadan maqsad maktab o'quvchilarida atrof-muhitga ma'sullik munosabatini tarkib toptirishning ta'minlovchi ilmiy bilim qarash va e'tiqodlar tizimini shakllantirishdan iborat. Ekologik ta'limda dunyoqarashni ekologiyalashtirish ham muhim yo'nalishlardandir. Bunga erishishning muhim vositasi insonlarning o'z ustida ishlashlari, tabiat sirlarini o'rganishga va ekologik bilimlarni oshirib borishga bo'lgan intilishlaridir [5;222].

Eng qadimgi milliy manbaimiz "Avesto"da ham tabiatning to'rt unsurini asrab-avaylashga asosiy e'tibor qaratilgan. Avestoda suv, havo, olov, tuproq muqaddas sanalib, tabiatning tarkibi bo'lgan, o'simlik va hayvonot dunyosi inson uchun zarur moddiy ne'matlar manbai, sog'liq, shodlik, turmushga mehr-muhabbatni oshirishga e'tibor berilgan. "Avesto"da o'zi o'sib-ulg'aygan zaminni obod va go'zal maskanga aylantirish har bir insonning burchi hisoblangan. Masalan, "Avesto"ning ko'pgina qasidalarida tabiatdagi bog'larni, foydali va foydasiz nabotot va hayvonot olamini asrash, suvlarning tozaligini saqlash, ularni ko'paytirish, tuproq, olov va boshqalarning sofligini asrash haqida qiziqarli fikrlar aytilgan. Zaratushtra orqali odamlar tabiat borlig'ining bir-biriga aloqadorligi, ularning tashqi muhit bilan aloqasini kengroq bilib olishgan. Qabila a'zolari tabiatning ko'p ne'matlariga sig'inishgan, ularni e'zozlashgan, daraxtlarni qurigandan keyingina yoqish mumkinligini tushunishgan [6;24].

XX asrning 80-yillariga kelib uzluksiz ekologik ta'lim va tarbiya g'oyasi umume'tirof etilgan g'oyalar turkumiga kirdi. Qariyb barcha mamlakatlarda ekologik tarbiya samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi ilmiy-ma'rifiy loyihalar paydo bo'ldi, bu loyihalar davlatlar tomonidan faol moliyalashtirildi. Ta'lim muassasalarida ekologik ta'lim va tarbiya beruvchi o'quv predmetlari paydo bo'ldi.

Zaminimizdagi tabiiy manbalarni asrab avaylashni eng muhim vositalaridan biri bo'lib kelayotgan yosh avlodga tabiatni asrashga oid ekologik bilimlarni xabardor qilish ekologik tarbiya asosida kechadi. Buning uchun bolalarda atrof-muhitga bo'lgan daxldorlik munosabatini oshirish, ularda ma'suliyat hissini uyg'otish, tabiiy resurslaridan oqilona bilan foydalanish, tabiatga bo'lgan yangicha munosabatni shakllantirish, oilada bolaning sog'lom turmush va ekologik odobiga har tomonlama e'tibor qaratish, ekologik toza xavfsiz muhitni yaratish tarbiyaning asosini tashkil etadi. Ekologik ta'lim o'quvchilarda inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlar haqidagi bilimlar bo'lsa, ekologik tarbiya esa insonning atrof muhitga nisbatan munosabatni tarbiyalashdir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, ekologik madaniyat shakllanishida ta'lim-tarbiyaning funksiyasi nimaga yo'naltirilgani, maqsadlari nima ekanligini aniq aks ettirishi kerak. O'z mohiyatiga ko'ra bu funktsiya kompleks xarakterga ega bo'lib, ayni paytda, tabiatni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish yo'nalishlarini uyg'unlashtirgan holda qamrab olishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. –T.: “O‘zbekiston” NMIU. 2018.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni. 21-aprel 2017-yil. Toshkent.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. T.: “Ma'naviyat” 2010.
4. Ismoilov A., Axadov R. Ekologik ta'lim-tarbiya. T.: “O‘qituvchi”. 1997. -18 b
5. Sultonov P.S., Axmedov B.P. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish asoslari. T.: 2004. -222 b.
6. Salomova H.Y. Ijtimoiy ekologiya asoslari. – T.: Fan va texnologiya, 2004. -24-25 b.

